

Выводы. Таким образом, адаптивный механизм стратегического управления человеческими ресурсами определяет направления, которые осуществляются в процессе достижения долгосрочных целей предприятия. Здесь следует подчеркнуть его двойственный характер. С одной стороны, он выступает как функциональная составляющая системы управления человеческими ресурсами. С другой, – является одним из функциональных направлений в рамках стратегического управления предприятием в целом. Иными словами, данный механизм представляет собой упорядоченную совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых субъектов, объектов и средств стратегического управления человеческими ресурсами, взаимодействующих в процессе обеспечения, реализации, развития кадрового потенциала предприятия.

Список использованных источников

1. Хачатурян, А. А. Управление человеческими ресурсами в бизнес-организации: стратегические основы / А. А. Хачатурян. – М. : Издательство ЛКИ, 2010. – 272 с.
2. Управление человеческими ресурсами : учебное пособие / А. И. Балашов, И. Д. Котляров, А. Г. Санина. – СПб. : Питер, 2012. – 320 с.
3. Баранов, А. В. Развитие производственных систем: стратегия бизнес-прорыва / А. В. Баранов, Р. А. Нугайбеков. – СПб. : Питер, 2015. – С. 142.
4. Зиновьев, А. Методологические подходы по определению комплексной оценки трудового потенциала региона / А. Зиновьев, Е. Щетинин // Вестник алтайской науки. – № 2-3. – 2014. – С. 210-214.
5. Доклад IV. Рассмотрение проблем организации управления в контексте изменяющегося характера трудовой миграции. – Женева : Международное бюро труда, 2017. – 87 с.

УДК
DOI

**ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ БИЗНЕС-
ПРОЦЕССАМИ**

ЧЕРНЫХ О.Г.,
доцент кафедры
менеджмента и бизнес-аналитики
ФГАОУ ВО «Севастопольский
государственный университет»,
Севастополь, Российская Федерация

В статье раскрыты особенности внедрения в организации цифровых трансформационных процессов в виде организационно-экономического

механизма как системы, включающей в свой состав комплекс взаимодействующих между собой и взаимосвязанных интеграционных элементов. Разработана система интеграции цифрового развития организации в организационную структуру высшего учебного заведения. Определены функции стейкхолдеров в системе и схема их взаимодействия через систему РКА (регионального кадрового агентства).

Ключевые слова: организационно-экономический механизм, управление, региональное кадровое агентство, цифровые технологии, трансформация, экосистема

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF DIGITAL TRANSFORMATION IN BUSINESS PROCESS MANAGEMENT

**CHERNYKH O.G.,
AP of the Department of management and
business intelligence,
FSAEI HE «Sevastopol State University»,
Sevastopol, Russian Federation**

The article reveals the features of the introduction of digital transformation processes in the organization in the form of an organizational and economic mechanism as a system that includes a complex of interacting and interrelated integration elements. A system for integrating the digital development of an organization into the organizational structure of a higher educational institution has been developed. The functions of stakeholders in the system and the scheme of their interaction through the RKA (regional recruitment agency) system are defined.

Keywords: organization and economic mechanism, management, regional recruitment agency, digital technologies, transformation, ecosystem

Постановка задачи. Осуществление деятельности в условиях новых Больших вызовов и ограничений, связанных со спецоперацией, оказывает значительное влияние на развитие организаций, заставляя искать совершенно новые формы взаимодействия и организации бизнес-процессов. В связи с этим уточнение этих форм и их организационных и экономических механизмов управления, с помощью которого формируется цифровая экосистема из цифрового пространства, и будет решением основной проблемы данного исследования.

Анализ последних исследований и публикаций. В процессе исследования были использованы аналитический, системный и комбинированный методы, которые в итоге позволили обосновать отсутствие единой системы, единого организационно-экономического механизма формирования и внедрения цифровой трансформации в современных организациях. Так, анализ работ Гусаровой О.М и

Репина В.В. раскрыли проблемы интеграции теории и практики моделирования результатов в организациях, в работе Краковецкой И.В. было рассмотрено формирование и развитие корпоративной университетской среды, что позволило выявить особенности взаимосвязи организаций в цифровой среде.

Актуальность. Современные организации функционируют в условиях постоянно возрастающей конкуренции за все виды ресурсов. Однако в настоящее время практика внедрения цифровых технологий показывает, что для формирования цифровой экосреды первоочерёдным выступает создание команды специалистов, которые владеют определёнными знаниями и готовы постоянно обучаться в процессе рабочей деятельности.

А для достижения достойного результата необходимо ещё и сформировать взаимосвязи не только между подразделениями внутри организации, но и между партнёрскими обучающими структурами и органами местного и регионального управления, что будет являться основой для создания организационно-экономического механизма цифровой трансформации организации.

Цель статьи: выявить основные особенности взаимосвязей для создания организационно-экономического механизма цифровой трансформации организации. Для решения поставленной цели сформированы следующие задачи: разработана схема организационно-экономического механизма обеспечения цифровой трансформации в организации, создана система обеспечения интеграции цифровых технологий в вузе, выделены функции стейкхолдеров и этапы реализации организационно-экономического механизма.

Изложение основного материала. В данном исследовании под организационно-экономическим механизмом (ОЭМ) цифровой трансформации в управлении бизнес процессами понимается система, включающая в свой состав комплекс взаимодействующих между собой и взаимосвязанных элементов: инструментов, методов и способов, направленных на объект управления посредством реализации управленческих функций в соответствии с определёнными принципами, что способствует достижению поставленных задач и целей.

Подсистемами механизма функционального характера являются следующие блоки: целеполагание, планирование, организация, мотивация, контроль и координация. Важная роль отводится информационно-методическому обеспечению процесса формирования и развития устойчивой конкурентоспособности организации. Целью разработанного организационно-экономического механизма (ОЭМ) является обеспечение достойного уровня устойчивой конкурентоспособности организации в трансформационной цифровой среде потребительского рынка.

Схема организационно-экономического механизма внедрения сквозных технологий, обеспечивающая устойчивую конкурентоспособность организации в современном цифровом пространстве, представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема организационно-экономического механизма обеспечения цифровой трансформации в организации

Для достижения высокого уровня устойчивой конкурентоспособности руководству организации целесообразно ориентироваться на модель ведущих цифровых экосистем: «Сбербанк», «Газпромбанк», «Тинькофф», «Яндекс», «Wildberries», «Ozon»,

«МегаФон», «МТС», а также плотно взаимодействовать с корпоративными университетами вузов, как видно из рис. 2, где все сферы деятельности функционируют с учётом принципов устойчивого развития.

Рис. 2. Цифровые экосистемы России – основные участники «Ассоциации больших данных»

Источник: составлено автором на основе [2]

Именно поэтому организационно-экономический механизм, формируемый в данном научном исследовании, должен обеспечить цифровую трансформацию для устойчивого развития всех направлений деятельности организации и достижения долгосрочных конкурентных преимуществ, направленных на решение проблем ещё и мирового сообщества.

В соответствии с поставленной целью цифровой трансформации бизнес-процессов в организации, что является в России стратегически важным для национальной и отраслевой безопасности, поскольку отставание в этой области резко снижает конкурентоспособность экономики в целом, были реализованы следующие задачи.

Экономические задачи. Повышение экономической устойчивости путём цифровой оснащённости организации, что обеспечивается путём формирования сбалансированной финансовой модели, использующей механизмы многоканального финансирования и привлечения новых инвестиций с помощью цифровых платформ, в том числе для оптимизации затрат.

Организационные задачи. Создание устойчивой организационной структуры управления на основе внедрения цифровых технологий в

бизнес-процессы, которая соответствует миссии организации и условиям внешней среды для реализации стратегических целей вуза в области устойчивого развития. Административные задачи. Разработка политики организации в области цифровой трансформации и закрепление её путём создания ряда нормативных актов.

Социальные задачи. Социальная устойчивость организации достигается посредством обеспечения гарантии для всех стейкхолдеров, участвующих в процессе взаимодействия с организацией, при равных возможностях и правах, а также соблюдения в рамках цифровой экосистемы их законных интересов.

Экологические задачи. Экологическая устойчивость формируется в процессе комплексного и рационального использования всех видов ресурсов, благодаря переходу в цифровую плоскость, защиты и улучшения окружающей среды и территории присутствия организации, поиск новых экологичных решений для работы и обучения сотрудников. В данном случае субъектами управления являются органы власти и управления национальным хозяйством РФ, органы управления организацией, а также другие внутренние и внешние стейкхолдеры. В качестве объекта управления выступают трансформационные бизнес-процессы по формированию и обеспечению устойчивой конкурентоспособности организации, связанных с оптимизацией затрат, административной нагрузки, продвижением продуктов, обучением персонала. В организации обеспечение трансформационных цифровых процессов осуществляется на основе совокупности общесистемных принципов, а также принципов комплексности, устойчивого развития, платформизации, конкурентного партнёрства.

Обратная связь отслеживается через достижение цифровых эффектов: организационно-экономических, социально-экономических, экологических.

Цифровая трансформация каждой организации в модель глобальной экосистемы требует адекватных организационных форм управления, а также плотного взаимодействия с обучающими структурами, высшими учебными заведениями и органами власти региона и страны. Именно поэтому в данном исследовании для развития структуры управления организацией и взаимодействия с обучающими структурами предлагается в высшем учебном заведении создать Офис цифрового развития (Office of Digital/Sustainability Development), который в процессе взаимодействия с работодателями, предпринимателями и другими организациями будет обеспечивать цифровыми кадрами и знаниями о новых цифровых продуктах и практике цифровой трансформации.

Целью такой организации будет реализация политики устойчивого цифрового развития. В вузе руководство этим проектом или

подразделением можно поручить одному из проректоров. В большинстве ведущих российских университетов такие подразделения находятся в подчинении проректора по цифровому/устойчивому развитию. Возможная организационная структура Офиса цифрового/устойчивого развития (Office of Sustainability) представлена на рис. 3.

Рис. 3. Система обеспечения интеграции цифрового развития организации в организационную структуру вуза
Источник: составлено автором

Подобная системная структура может включать в свой состав вузы и организации со следующими направлениями деятельности:

1. Исследования и инновации.
2. Образование.
3. Продвижение и партнёрство.
4. Зелёные и социализация.

Общее руководство Офисом цифрового развития осуществляет выборный представительный орган – Экспертный совет по цифровому развитию, избранный общей конференцией сотрудников и студентов, в который входят представители от работодателей разных направлений деятельности, а также представителей органов региональной и муниципальной власти.

В функции *Экспертного совета по цифровому развитию* входит: согласование и подписание стратегий, планов, программ и мероприятий Офиса цифрового развития по взаимодействию со стейкхолдерами, продвигающими цифровые приоритеты в регионе; подготовка, разработка и контроль над реализацией Стратегических целей вуза и

региона в области цифрового развития; утверждение индикаторов и показателей устойчивого развития организации; взаимодействие со всеми участниками процесса; подготовка рекомендаций и совместных инициатив по вопросам достижения Целей цифрового развития во взаимодействии с федеральными региональными и местными органами власти и управления, российским и международным сообществом.

Следует отметить, что в рамках данной научной работы разработана схема взаимодействия не только вуз – организация-работодатель, интегрирующие цифровые технологии, а также выделена комплексная взаимосвязь институтов власти, правительства и органов управления для реализации механизма цифровой трансформации через систему регионального кадрового агентства (РКА).

На рис. 4 выделены основные стейкхолдеры, заинтересованные в цифровом развитии региона и способствующие привлечению и подготовке высококвалифицированных кадров. Представим их функции в виде табл. 1.

Таблица 1

Функции стейкхолдеров по цифровой трансформации в регионе

№ пор.	Заинтересованная сторона	Функции
1	Органы власти и управления региона	Регулирование повестки
2	Оперативный штаб по занятости населения	Проекты с созданием рабочих мест
3	РКА (Региональное Кадровое Агентство)	Координатор оперативного взаимодействия с работодателем Перераспределение трудовых ресурсов региона, привлечение квалифицированных кадров
4	Управление по труду и занятости	Агрегатор информации о потребности в кадрах и высвобождение численности в регионах Аналитика данных по региону
5	Организации-Работодатели	Формирование потребности в квалифицированных кадрах Карьерное консультирование и психологическая поддержка сотрудников Организация переводов персонала между предприятиями
6	Центры трудоустройства выпускников в вузах, ДПО	Подготовка молодых кадров Переподготовка более взрослого населения
7	Информационная площадка	Интегратор данных о высвобождении персонала и потребности в квалифицированных кадрах региона Маркетплейс кадровых решений и инструментов работодателей
8	Областной и муниципальный центры поддержки предпринимательства	Обучение предпринимательским навыкам Взаимодействие с работодателями

Источник: составлено автором на основе [5]

Таким образом, для интеграции цифровых технологий очень важным будет плотное взаимодействие с различными государственными и не государственными структурами региона, получение поддержки с целью дальнейшего развития организации.

Рис. 4. Схема цифрового взаимодействия через систему РКА
Источник: составлено автором на основе [3]

Автономная некоммерческая организация «Цифровое развитие» представляет собой структуру, оказывающую финансовую поддержку проектам и программам по цифровому развитию. К основным источникам дохода фонда можно отнести следующие, как видно из табл. 2.

Таблица 2

Основные источники существования и развития Фонда цифрового развития

№ пор.	Наименование источника финансирования
1	Частные пожертвования
2	Программы поддержки от организаций-партнёров (стипендии, пожертвования, оплачиваемые стажировки)
3	Доход от реализации проектов
4	Доход от грантов, хоз. договоров
5	Доход от консалтинговой деятельности
6	Доход от экспертной деятельности
7	Доход от образовательной деятельности

Источник: составлено автором на основе [5; 6]

1. Разработка стратегий, планов, программ и активностей Офиса цифрового развития и подразделений вуза.

2. Создание и корректировка показателей и индикаторов цифрового развития вуза, мониторинг их выполнения.

3. Внедрение устойчивых цифровых технологий вуза во внешней среде.

4. Презентация университета на мероприятиях по цифровому развитию на международном, российском и региональном уровнях.

5. Общее руководство деятельностью подразделения.

6. Взаимодействие с рабочими группами по направлениям деятельности организаций.

Описание этапов реализации организационно-экономического механизма обеспечения цифровой трансформации организации, как представлено на рис 5.

Рис 5. Этапы реализации организационно-экономического механизма цифровой трансформации

Источник: составлено автором

Определение и поэтапное описание реализации организационно-экономического механизма цифровой трансформации в управлении бизнес-процессами организации.

I. Диагностика текущего уровня цифровизации в организациях региона.

Анализ внедряемых организациями цифровых технологий.

Анализ рынка услуг высшего образования, предоставляющего цифровое образование.

Анализ уровня подготовки специалистов в высших учебных заведениях и их уровень во внешней конкурентной среде Российской Федерации.

Диагностика уровня конкурентоспособности организаций региона: формирование матрицы конкурентоспособности.

II. Выбор и формирование цифровой конкурентной стратегии региона.

III. Реализация конкурентной стратегии региона.

Разработка программы мероприятий по реализации стратегии.

Информационно-методическое обеспечение и координация проведения мероприятий.

IV. Мотивация и стимулирование стейкхолдеров – программа мероприятий по работе с цифровыми проектами.

Формирование системы стимулирования организаций к внедрению цифровых технологий и более плотному взаимодействию с цифровыми площадками, в том числе и маркетплейсами, направленными на повышение их конкурентоспособности.

V. Анализ и контроль процесса реализации конкурентной стратегии.

Мониторинг достижений запланированных результатов.

Выявление причин перевыполнения (невыполнения) запланированных результатов.

VI. Обратная связь.

Корректировка управленческих решений по реализации конкурентной стратегии (III).

Корректировка управленческих решений по выбору и формированию конкурентной стратегии (II).

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Так, вопрос о принятии решений в процессе управления организацией для выбора и формирования конкурентной стратегии в цифровой среде требует дальнейшего глубоко изучения и всестороннего анализа, потому что необходимо учитывать текущие конкурентные позиции организации, её роль в цифровом процессе, а также возможность применения дополнительных рычагов для привлечения ресурсов из внешней среды.

В дальнейших исследованиях представляется целесообразным рассмотреть в полной мере модель экосистемного взаимодействия организации в рамках цифровой трансформации при использовании широкого спектра экономических инструментов и подходов в научно-технической и инновационной среде, и доминировании основного тренда – стремления к взаимодействию и партнёрству различных отраслей и направлений деятельности организаций.

Список использованных источников

1. Гусарова, О.М. Проблемы интеграции теории и практики моделирования результатов бизнеса / О.М. Гусарова // Экономика и образование: вызовы и поиск решений: сборник научных трудов по материалам II Всероссийской (заочной) научно-практической конференции (Ярославль, 15 апреля 2014 г.). – Ярославль : Канцлер, 2014. – С. 78-82.

2. Гусарова, О.М. Методы и модели прогнозирования деятельности корпоративных систем / О.М. Гусарова // Теоретические и прикладные вопросы образования и науки: сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции. – Тамбов : Юком, 2014. – С. 48-49.

3. Репин, В.В. Бизнес-процессы. Моделирование, внедрение, управление / В.В. Репин. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 512 с.

4. Гусарова, О.М. Компьютерные технологии моделирования социально-экономических процессов / О.М. Гусарова // Экономический рост и конкурентоспособность России: тенденции, проблемы и стратегические приоритеты: сборник научных статей по материалам международной научно-практической конференции. – М. : Юнити-Дана, 2012. – С. 102-104.

5. Областное кадровое агентство. Ваш опыт и знания нужны региону и стране! // Корпоративный университет Нижегородской области. Официальный сайт. – 2022 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://okakreml.ru>

6. Краковецкая, И.В. Обеспечение устойчивой конкурентоспособности университетов в цифровой научно-образовательной среде: дисс. ... на соиск. учёной степени доктора экономических наук на правах рукописи / И.В. Краковецкая. – Новосибирск, 2021. – 625с.

7. Братковский, М.Л. Цифровые технологии как элемент системы управления предприятием в условиях неопределённости / М.Л. Братковский, М.В. Гончарова // Сборник научных работ. Серии «Государственное управление». Вып. 19: Экономика и управление народным хозяйством / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2020. – С. 174-179.